

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

INFLUENCE OF ASSERTIVE COMMUNICATION ON THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDREN FROM 3 TO 5 YEARS OLD

AUTORA: Paola Alexandra Nuques Benites ¹

Dirección para correspondencia: ronald.navarrete@educacion.gob.ec

Fecha de recepción: 02/05/2023

Fecha de aceptación: 8/06/2023

Fecha de publicación: 30/06/2023

RESUMEN

En el presente trabajo de revisión bibliográfica se realizó un análisis de textos científicos relacionados con los temas de la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. En tal sentido, se consultaron revistas indexadas de impacto científico, lo cual permitió cumplir con el propósito de reflexionar desde lo teórico y lo metodológico sobre la influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo de la inteligencia emocional en niños de tres a cinco años de la Educación Inicial. Determinándose, desde los resultados recopilados y su aplicación a la realidad, que el niño debe aprender a entender sus emociones para que logre actuar emocional y cognitivamente de manera asertiva. Se concluye la revisión realizada planteando que la comunicación asertiva, influye en el desarrollo de la capacidad de los niños de tres a cinco años para identificar, comprender y gestionar las emociones según el contexto, donde esta capacidad es entendida como inteligencia emocional.

Palabras claves: comunicación, asertividad, inteligencia emocional

¹Profesora en Ciencias de la Educación Especialización Educadores de Párvulos; Maestra en Administración de la Educación. Centro de Educación Inicial Francisco Granizo, Distrito Ximena 09D02, Ministerio de Educación Zona 8. Ecuador. E-mail: ronald.navarrete@educacion.gob.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5199-352X>

ABSTRACT

In this literature review, an analysis of scientific texts related to the topics of emotional intelligence and assertive communication was carried out. In this sense, indexed journals of scientific impact were consulted, which allowed to fulfill the purpose of reflecting from the theoretical and methodological point of view on the influence of assertive communication in the development of emotional intelligence in children from three to five years old in Early Childhood Education. From the results collected and their application to reality, it was determined that children must learn to understand their emotions in order to act emotionally and cognitively in an assertive manner. The review concludes by stating that assertive communication influences the development of the capacity of children from three to five years old to identify, understand and manage emotions according to the context, where this capacity is understood as emotional intelligence.

Keywords: communication, assertiveness, emotional intelligence

INTRODUCCIÓN

El desarrollo psicosocial de los niños en edades infantiles es un imperativo para los sistemas educativos que entraña una atención y proyección formativa oportuna y que implica, entre otros fines, el desarrollar la inteligencia emocional como parte de una formación integral de los niños. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que cada niño crece y se va desarrollando en un contexto determinado y peculiar bajo disímiles ecosistemas de influencias, en los que se interrelacionan las tradiciones y costumbres que pasan de generación en generación. Es así como se van creando diferentes patrones de comportamiento, los cuales determinan los modos de actuación y las motivaciones de cada niño como individuo en diferentes ámbitos como el familiar, el social y el escolar.

De este modo, el desarrollo de habilidades y comportamientos en los niños les permite controlar las emociones propias y ajenas, discriminar entre ellas y utilizar la información para guiar el pensamiento y las acciones. A su vez, la capacidad de autorregular las propias emociones es crucial en la promoción del funcionamiento psicológico óptimo y la satisfacción con la vida. En cambio, factores como la desconexión emocional, poca participación en la familia, permisividad y cambio frecuente de reglas se vinculan con una menor inteligencia emocional. Hay que tener presente que las atribuciones, creencias y expectativas de los padres pueden tener consecuencias considerables en la forma en que los padres impulsan la socialización en sus hijos (Sánchez et al., 2020).

Por otra parte, el desarrollo de la inteligencia emocional es considerado tan importante como el desarrollo cognitivo del niño; sin embargo, en la sociedad aún coexisten ideas que no dejan fluir plenamente la concepción que representa el desarrollar la inteligencia emocional en los niños. Es importante resaltar que el desarrollo socioemocional de un niño tiene lugar en etapas, pero comienza desde el nacimiento; así, el niño aprende a reconocer sus propios sentimientos y sabe cómo desencadenar ciertos sentimientos en los demás mediante emociones. En el caso de los niños de tres a cinco años, ellos pueden también ocultar sus emociones si lo desean. Se ha afirmado en este orden que las comprenden, pero aún no las controlan completamente, por lo que es preciso educar esas emociones, para fortalecer internamente al niño y que pueda ser capaz de manifestarlas en su comportamiento ante cualquier situación de manera asertiva.

De estas consideraciones se desprende un conjunto de actitudes, de capacidades cognitivas y emocionales necesarias en los niños de tres a cinco años, las que se fortalecerán a medida que aquellos vayan aprendiendo con el paso del tiempo, lo cual va a derivar en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. En tal sentido, la asertividad ha sido entendida como una de las herramientas de la inteligencia emocional que les permite a los niños expresar ideas e ir marcando sus límites sin generar tensión, lo cual se expresa, además, en las relaciones interpersonales entre los padres, niños y educadores, por medio de un proceso

de comunicación que debe estimular las emociones. En este orden de ideas, de acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez y Patiño (2016), la comunicación asertiva y la inteligencia emocional se interrelacionan, pues la inteligencia emocional permite reconocer y controlar las emociones y sentimientos, mientras la comunicación asertiva permite expresarlos de manera adecuada.

Estas perspectivas permiten referenciar a la comunicación asertiva como medio para el desarrollo de una inteligencia emocional en niños de tres a cinco años que permite, además, desde los estímulos comunicacionales, la mejora de las relaciones interpersonales, así como la capacidad de autocontrol para fortalecer sus habilidades sociales y cognitivas. Por lo que la comunicación asertiva coadyuva al desarrollo integral de los niños, tanto en el contexto familiar como en el escolar, donde debe fortalecerse para captar de manera eficiente la enseñanza; además de lograr desenvolverse mejor en el área personal. Se hace pertinente entonces el reflexionar sobre la influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de tres a cinco años de la Educación Inicial, lo cual se constituye el propósito del presente trabajo.

DESARROLLO

La comunicación se ha entendido como el proceso que permite las relaciones interpersonales a través de los diferentes tipos de lenguajes; dichas relaciones brindan satisfacción y fomentan un desarrollo adecuado tanto en el ámbito familiar como en el escolar. Este proceso de comunicación debe ser estimulado desde la infancia, ya que en él intervienen factores que de alguna u otra manera influyen en su desarrollo, como lo es la confianza y las emociones; de ahí que cuando se habla de comunicación y emociones se debe considerar la parte emocional de todas las partes que intervienen en las interacciones humanas. De modo que la inteligencia emocional nos permite reconocer y controlar nuestras emociones y nos ayuda a poder pensar con claridad el camino que debemos tomar. Esta capacidad requiere de un proceso para desarrollarse, es decir, debe ser estimulada a

diario, lo cual favorece que los niños respondan emotivamente de forma correcta, expresando lo que piensan, sienten y desean asertivamente en el proceso de comunicación.

Con relación a la asertividad, se conoce que esta habilidad social manifiesta términos medios entre respeto y tolerancia y ayuda a mejorar la convivencia de los niños dentro y fuera de los salones de clase. La asertividad mejora las interacciones de niños con otros niños, los mismos que con las prácticas de las habilidades de comunicación expresan aquello que demuestran con la comunicación asertiva verbal (Romero, 2022, pág. 73).

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la asertividad es una característica que le permite a los niños expresar lo que sienten, piensan desean, opinan, y hace respetar sus derechos, sin dañar o agredir a los demás. Por lo que se asume que en la asertividad intervienen variables comunicacionales lingüísticas, así como otros factores paralingüísticos (contacto visual, gestos, entonación, entre otros) que se integran en perspectivas para fundamentar conceptualmente el estilo de comunicación asertiva.

Considerando lo antes expuesto, la asertividad se traduce en expresión de las emociones de los niños de tres a cinco años de una manera sincera, abierta y espontánea, sin herir la sensibilidad de sus pares. Se puede desarrollar esta habilidad desde la infancia, como un punto crucial: hay que practicar la comunicación asertiva para lograr un óptimo desarrollo de la inteligencia emocional. Durante esta etapa, es imprescindible que los padres, profesores y todos aquellos que intervienen de forma general en el contexto en el cual se desenvuelven los niños, hayan logrado entrenarse en este tipo de comunicación para que el impacto emocional sea el adecuado y el autoconcepto pueda desarrollarse con normalidad en los menores.

Por otra parte, las diferentes conductas de los niños en su entorno interpersonal hacen notar los distintos sentimientos, opiniones, deseos, así como los diversos modos de actuar del individuo de manera directa, firme y honesta (Caballo, 2017, pág. 54). Este hecho destaca

como una forma de interactuar con los demás —dígase familia, conocidos, amistades o sus pares de aula— que resulta a veces como una manera de analizar todo lo que les rodea en su vida, dándolo a comprender, cumpliendo el proceso de la comunicación de forma clara y educada, precisa y fluida. Es, por tanto, muy importante que todos los niños al comunicarse puedan expresar sus propias ideas, de la manera más sencilla posible, con frases claras que permitan a sus semejantes interpretarlas de manera fluida y fácil para que puedan generarse diálogos interactivos que faciliten la comunicación.

Todo esto nos permite reflexionar en el contexto del presente trabajo sobre la comunicación asertiva y comprenderla como aquella que implica la expresión adecuada de las emociones y sentimientos, respetando los derechos de otras personas, especialmente considerando los grupos vulnerables como los menores de edad. Este tipo de comunicación no se logra solo con quererla; es un proceso de constante trabajo donde los adultos somos los que vamos a generar el resultado de este, siendo los protagonistas de su comprensión y sobre todo de lograr un efecto formativo en los niños para que logren expresar adecuadamente sus emociones y sentimientos sin que ellos produzcan frustración o algo peor como la depresión.

La comunicación asertiva, entonces, les permite a los niños de tres a cinco años el relacionarse con sus pares y con otras personas, tomando en cuenta lo que piensan, sin descartar lo que sienten. Es decir, antes de responder deben considerar el momento y la manera en que debe hacerse, sin afectar a otros, pero manifestando lo que piensan o desean.

En este orden, el componente cognitivo de la conducta asertiva, como habilidad social, es la que presentan los niños durante los momentos de interacción social y la que más se asemeja a la orientación que se le da a la comunicación asertiva. Entender que la comunicación asertiva es una habilidad social es comprender que no es parte de la personalidad del niño, sino formas de responder relacionadas con un determinado tipo de estímulo, adquiridas por un proceso de aprendizaje (García y Magaz, 2011). A su vez, esta conducta varía de

acuerdo con las características del niño, el momento y el contexto en que se desarrolle el proceso, a partir de la configuración de pensamientos y emociones.

De esta manera, el crecimiento y desarrollo de los niños de tres a cinco años no solo depende de factores cognitivos y habilidades físicas que se desarrollan a lo largo de su vida, sino también de una educación que implique una formación integral que incluya aspectos sociales y emocionales, que permita la interacción social y la autorrealización. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto por Lafontaine y Vázquez (2018), debe realizarse un trabajo riguroso en los primeros años de vida para desarrollar estas habilidades, el cual comienza desde el hogar y se va perfeccionando en los centros educativos. Por consiguiente, la influencia de la comunicación asertiva en los niños de tres a cinco años les permite aceptar, comprender e ir gestionando sus propias emociones para comunicarse con un determinado autocontrol y autoconocimiento, desde un proceso de relación intrapersonal e interpersonal, en lo que se va describiendo el desarrollo de la inteligencia emocional.

Durante la etapa intrapersonal, la inteligencia emocional está muy relacionada con el autoconocimiento y el desarrollo de la autoestima. Por otro lado, en la etapa interpersonal, con respecto a las relaciones con los demás, la inteligencia emocional se vincula con las habilidades sociales, especialmente la asertividad. Es por eso que la inteligencia emocional y asertiva en los niños de tres a cinco años es una forma de expresar las emociones de forma positiva, ya sea de manera interpersonal o con las demás personas, teniendo en cuenta el autocontrol emocional frente a cualquier adversidad o desafío que le acontezca, en consonancia con sus acciones.

Así, la inteligencia emocional es una herramienta importante para que los niños de tres a cinco años enfrenten los desafíos de la vida y tengan actitudes positivas, una manera asertiva de abordarlos. A tal efecto, de acuerdo con Mateo (2020), un niño emocionalmente inteligente puede manejar las emociones de manera apropiada y soportar la alta presión para desempeñarse mejor. En este sentido, el niño puede socializar más rápido, en un

contexto donde comprender los sentimientos ajenos es necesario para poder enfrentar determinadas situaciones de incertidumbre de forma resolutiva, en compañía de otros. Esto nos da la pauta para desarrollar una habilidad social por medio de la cual los niños sean capaces de trabajar en equipo, mostrando actitudes de solidaridad y empatía con sus pares asertivamente, pues la asertividad es una de las herramientas de la inteligencia emocional que permite a los niños expresar sus ideas y marcar sus posibilidades y límites.

A tenor de todo lo antes planteado, la comunicación asertiva favorece que los niños de tres a cinco años hablen con los padres y profesores sobre sus experiencias emocionales, desarrollando una comprensión de los efectos de las emociones en los distintos contextos, incluyendo el ámbito educativo. Esto es algo que, sin duda, beneficia el ajuste o adaptación psicosocial del niño, lo cual se entiende como su capacidad para adaptarse al medio. Dicha adaptación va a depender de que el niño cuente con los mecanismos suficientes para sentirse bien, integrarse, responder adecuadamente a las demandas del entorno y alcanzar sus objetivos. Es en este orden, donde la comunicación asertiva influye en el desarrollo de la capacidad de los niños de tres a cinco años para identificar, comprender y gestionar las emociones según el contexto, esta capacidad se entiende como inteligencia emocional, y su desarrollo se asocia con mayor rendimiento académico, mejores relaciones con los compañeros y mayor competencia social (Harris et al., 2022).

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han realizado algunas reflexiones teóricas sobre la influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo de la inteligencia emocional en niños de tres a cinco años de la Educación Inicial, la cual se reconoce como una herramienta de gran valor que agrupa pensamientos y emociones, que genera vínculos satisfactorios del niño con los demás y favorece su autoafirmación como individuo. La comunicación asertiva influye pues en el desarrollo de la capacidad de los niños para identificar, comprender y gestionar sus emociones según el contexto y esta capacidad se entiende como inteligencia emocional.

Así, la comunicación asertiva en los niños de tres a cinco años se interrelaciona con la inteligencia emocional. Mientras la inteligencia emocional permite reconocer y controlar las emociones y sentimientos, la comunicación asertiva permite expresarlos de manera adecuada, haciendo respetar los derechos del niño y los de sus pares. Es así como la comunicación asertiva influye en el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de tres a cinco años, donde ninguna responde a los grupos de edades, sino a las situaciones cotidianas que tienen lugar en los disímiles contextos de actuación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Caballo, V. E. (2017). Asertividad definiciones y dimensiones. Madrid: Repositorio Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado el 30 de Julio de 2022, de http://movementsciences.org/asertividad_definiciones_vicente_e_caballo_2017.pdf
- García, M. y Magaz, A. (2011). ADCAs, Autoinformes de conducta asertiva: Actitudes y valores en las interacciones sociales. Biskai, España: GrupoAlbor-Cohs - Protocolo Magallanes.
- Gutiérrez, F. M. y Patiño, N. (2016). La importancia de la comunicación asertiva en el desarrollo de la inteligencia emocional de los adolescentes. *Sumergías Educativas*, 1 (2).https://www.researchgate.net/publication/331640159_La_importancia_de_la_comunicacion_asertiva_en_el_desarrollo_de_la_inteligencia_emocional_de_los_adolescentes
- Harris, V. W., Anderson, J. y Visconti, B. (2022). Social emotional ability development (SEAD): An integrated model of practical emotion-based competencies. *Motivation and emotion*, 46(2), 226-253. <https://doi.org/10.1007/s11031-021-09922-1>
- Lafontaine, P., y Vázquez, K. J. (2018). El desarrollo de las habilidades comunicativas en la edad temprana en el grado de preprimario del Nivel Inicial. *Revista Educación Superior*, 17(26), p. 19-30.
- Mateo, M. (2020). "La educación emocional" [Webinar]. Cuentos para crecer. <https://www.youtube.com/watch?v=xWkHrvroiL8>
- Romero, M. (2022). Comunicación asertiva. Pedagógico, Santa Elena. Recuperado el 2 de Agosto de 2022, de <https://1library.co/article/antecedentes-propuesta-comunicaci%C3%B3n-asertiva-aplicaci%C3%B3n-desarrollo.qmj4gd7q>
- Sánchez, M. T., García, N., Fernández, P. y Latorre, J. M. (2020). Emotional Intelligence and Mental Health in the Family: The Influence of Emotional Intelligence Perceived by Parents and Children. *International journal of environmental research and public health*, 17(17), 6255. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176255>